

ФАЛАК НАСИБ ЭТМИШ ИСЁНКОР ЮРАК... (ЁХУД МИРЗО КЕНЖАБЕК ШЕЪРИЯТИДА ИЖТИМОЙ ДАРД)

Абдурайимова Соҳибжамол Фахриддиновна

Термиз давлат университети магистранти

+99899 376-17-79 sohibjamolsardor@umail.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786651>

Аннотация: Мазкур мақолада сурхонлик шоир Мирзо Кенжабекнинг 80-йилларда яратилган ижтимоий оҳангдаги шеърлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жамият, қайта қуриш, ошкоралик, ижтимоий дард, онажон-Ватан, миллий уйғониш, 80-йиллар авлоди, Мирзо Кенжабек.

XX аср бошидаги олатасир ижтимоий ҳодисалар бутун халқимизни уйқудан уйғотиб, миллий уйғониш ҳодисасини юзага келтирган эди. Жаҳид шоирлари анъанавий ошиқона гул ва булбул ҳақидаги шеърларини ўтга отиб, ўзларини жамиятнинг ижтимоий дардларига масъул деб билган эдилар. Худди шундай ҳодиса ўтган асрнинг 80-йилларида “қайта қуриш”, “ошкоралик”, “демократия” номлари билан яна жамият ҳаётида уйғонишни бошлаб берди.

Ҳар қандай ижодкор жамият фарзанди. У шу жамиятда яшаб туриб, унинг дардларидан, тўлғоқларидан, иллатларидан холи бўлолмайди. Мирзо Кенжабек ҳам ўзини шу заминга, Ватанга керак деб ҳисоблайди ва унинг дардлари учун ўзини дахлдор деб билади.

Мирзо Кенжабек ўзбек шеъриятига ўтган асрнинг 70-йиллари охирида кириб келди. Жуда қисқа фурсатда шоир даврнинг ва ўз тенгдошларининг ўктам овозли шоирига айланди. 80-йиллар охирига келиб Мирзо Кенжабек катта шоирга айланиб улгарган бўлса-да, у ўзини ҳамон катта шеъриятнинг кичик бир ҳавасманди, энди катта курашларга отланаётган бир шоир сифатида ҳис қилади:

Фалак насиб этмиш исёнкор юрак –

Умрбод ҳукмида турорим бордир.

Ватанжон, онажон,

Кўксингда юриб,

Қайда сабрим, қайда қарорим бордир?! –

Шеърни севган каби севдигим – Тошкент,

Яна йўлларига қарорим бордир.

Бунда юрагимга шифолар топиб,

Унда курашларга кирорим бордир. [1. 148.]

Мазкур шеър 1979-1985 йилларда ёзилган бўлиб, шоир ўзини катта курашларга чоғлайди, ўзига сафарбарлик эълон қилади. Бу даврда

жамиятда шу даражада уйғоқлик рўй бердики, ҳар бир зиёли мазкур ҳодисалардан четда туrolмади. Лекин шундай ингичка узилиб, йўғон чўзилган нозик бир паллада ҳам ижтимоий сафарбарликдан, оммавий жасорат майдонидан ўзини чеккага олиб, пана-панада юрган ижодкорлар ҳам топилар эди. Шоир киноя билан уларни “Чеккагир ижодкорлар” деб атайти:

“Мендан ижод қолар”, дейди у шоир,
Шеър сотиб, жимгина ейди у шоир.
Талабгор сафларга аралашмаса,
Улуғлар улуғлаб, алқармиш роса!
Иши йўқ улуснинг фарёди билан.
У зот курашармиш ижоди билан! [2.182]

Адабиётшунос олим Раҳмон Кўчқор журналист билан суҳбатда ўша дамларни шундай эслайди: “Ўтган асрнинг 80-90 йилларида халқимизнинг эрки ва озодлиги, руҳининг ва тилининг ҳурлиги, тақдирини ўз қўлига олиш йўлида кечган ҳаёт-мамот курашларининг шоҳиди бўлиш, гоҳ мақола, гоҳ маъруза, гоҳ умумхалқ юришларидаги иштироки билан қўлдан келганча шу шарафли курашда қатнашиш бахтини насиб этганидан Яратганга шукроналар айтсак арзийди. Холбуки, ўша пайтда ҳам устоз Э.Воҳидов тили билан айтганда: “Бизда ҳам бола-чақа бор...”, -деган баҳона билан ўзини панага тортган, бошқа бир шоир Мирзо Кенжабек топиб номлаган “Чеккагир қаламкашлар” анча-мунча топилар эди. Бироқ энг муҳими, миллатимизнинг ҳар бир онгли, тирик вакили она Ватанимизнинг истиқлол йўлини ёритишга баҳоли қудрат ўзни фидо қилган, бунда ҳар турли майда, бачкана ҳиссиётлардан баланд тура билганди. Адабиёт, театр ва кино санъати, ҳатто тасвирий санъатнинг энг фидойи намояндалари, яна Мирзо ака айтганидек истеъдодларини “қурбонликка сўй”ишган эди. [3. Ижтимоий тармоқ]

Ўша шеърнинг охирги банди ўзига хос якунланган:

Эй шоир, хонашер, майдонғарибим,
“Мендан ижод қолар” деган рақибим,
Наҳотки, қуёндан фарқинг қолмаса,
Ижод кимга қолур, халқинг қолмаса?!

Шоир “Даштлар-кенгликлар” деб номланган бир шеърда шундай ёзади:

Онажон, Ватанжон,
Йироқ-йироқда

Милт-милт умидларим ёнар шамланиб.

Сенинг дардинг ёнар фақат юракда,
Бу кеча майдадир ўзга ғамларим. [4. 95]

Бутун миллатнинг уйғониши, оёққа қалқиши улуғ бир жараён. Бундай жараёнлар ҳамма мамлакатларда, ҳамма миллатларда бўлган. Бундай пайтда миллат манфаати биринчи ўринга чиқади. Ҳамма давр ижодкорлари бундай улуғ ҳодисага бефарқ бўлолмайдилар. Масалан, Панамалик шоир Модасто Мохакко Лотин Америкасидаги миллий озодлик ҳаракатларидан илҳомланиб, шундай ёзади:

Ортиқ куйламасман, ишқ-муҳаббатни,
Илоҳий шеърларга бормайди қўлим.

Ватанда озодлик бўлмагунича,
Ашувламиз битта: ҳурлик ё ўлим. [5. 270]

Мирзо Кенжабек фаолиятида шундай давр бўлдики, у бутун вақти ва кучини ижтимоий мақолалар ёзишга бағишлади. Шеърятни андак нарига суриб қўйди. Жуда ўтли публицистик мақолалар ёзди. Бу мақолалар ўзини ёқаётган аёллар, болалар ўлими, Тожикистон алюминий заводи оқибатлари, Орол фожияси ва унинг зарарига бағишланган эди.

Жамиятдаги бу ижтимоий дардлар ва публицистикасидаги бу муаммолар шоирнинг қалбини ларзага солмасдан қолмади ва бу унинг шеърлятида ҳам ўз изини қолдирди. Шоирнинг бир шеъри “Ижтимоий дард” деб номланади.

Сен учун синдирдим, синмас созимни,
Тенгдошларим масрур ютуқлар билан.

Парвозу донглари – кимгадир армон,
Мен эсам курашчан нутқларим билан,
Мақолалар билан бўлдим андармон.

Келгайдир мени ҳам тушунгич замон:

Елларга совурдим қонли додимни,

Истиқболинг учун, юртим, онажон,

Қурбонликка сўйдим истеъдодимни! [6. Ижтимоий тармоқ]

Адабиётшунос Раҳмон Қўчқор Чори Аваз, Шавкат Раҳмон ва 80-йиллар авлоди шеърляти ҳақида тўхталар экан, шундай дейди:

“Аллоҳ ўзи танлаган бандасига истеъдодни нега берадики, агар бу истеъдод энг катта дард - миллат дардига ярамаса. 80-90 йилларда Мирзо Кенжабек деган катта истеъдодли шоиримиз бир шеърляда “қурбонликка сўйдим истеъдодимни”,- дейди. Агар шоир шунақа ҳал қилувчи паллаларда истеъдодини қурбон қилмаса, қачон қилади”. [7.]

Ҳа шундай. Мирза Кенжабек деган ўзбекнинг шоири ўз истеъдодини халқ дарди учун қурбон қилган, тўғрироғи қилолган шоир. Мазкур шеърнинг сўнгги икки банди шундай яқунланади:

Ким дўзах тузумни яшар “қуллуқлаб”?

Ўликлар тушунмас қонли додимни,

Юртим! Эркинг учун ўзим куллуқлаб,

Қурбонликка сўйдим истеъдодимни.

На ижод, на доврўқ истак-нажотим,

Дилларни поклайин ноҳақ шубҳадан:

Буткул сабил қолсин менинг ижодим,

Фақат озод бўлсин шу халқ, шу Ватан! [8. Ижтимоий тармоқ]

Мазкур шеър 1989 йилда ёзилган бўлиб, бу давр халқимиз тўлқиндай бўлиб, оёққа қалққан, она тилимизга Давлат тили мақоми берилган бир пайтга тўғри келади. Шоир ижодида “Алпомишнинг Бойсун-Қўнғиротга қайтиши”, “Ошкоралик муҳолифларига”, “Қурултой нотиқларига”, “Тикланган сўз”, “Наврўз қўшиғи”, “Дардчил бола”, “Шоирнинг онаси” каби шеърлари ҳам чуқур ижтимоий дард билан суғорилганки, улар ҳаммаси алоҳида таҳлил ва талқинни талаб қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзо Кенжабек. Муножот. –Т.: Адабиёт ва санъат, 1986. –Б. 113.
2. Мирзо Кенжабек.Баҳорим еллари.-Т.: Адабиёт ва санъат,1999.–Б. 182.
3. Раҳмон Қўчқор билан «Янги Ўзбекистон» мухбири Мухтасар Тожимаматова суҳбати. “Нажот-тафаккур ва қалб уйғунлигида”. 19-май.2021 йил. Интернет материаллари. Yuz.uz/news/
4. Мирзо Кенжабек. Муножот. –Т.: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1986. –Б.95.
5. Песны Панамы.Изд.Иностран. литературы. –М.: 1963. – С.38. Мазкур шеърнинг матнини биз Б.Қосимовнинг “Миллий уйғониш” китобидан олдик. –Т.: Маънавият, 2002. –Б. 270.
6. Ижтимоий тармоқ. Мирзо Кенжабек Хушназарнинг ижтимоий-маърифий ўзани.
7. Ижтимоий тармоқ,[https://yuz.uz/news. Najot- tafakkur va qalb – ugunligida.](https://yuz.uz/news/Najot-tafakkur-va-qalb-u-ugunligida)
8. Ўша жойда. Ўша тармоқ.

